

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368448>

УДК 130.2

ЭТНИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГЕТЕРОСТЕРЕОТИПЫ ИНОСТРАНЦЕВ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ И РУССКИХ (НА МАТЕРИАЛЕ ГАЗЕТЫ «MOSCOW NEWS»)

Л.Я. Козлова,

к.ф.н., доц. кафедры иностранных языков,
Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы стереотипизации этнического сознания. Выявлены некоторые этнические социальные гетеростереотипы иностранцев в отношении России и русских, в основном, не соответствующие реальности, и формирующие у них предубеждения и неприязнь. Приведение этих стереотипных представлений к реальному состоянию дел будет способствовать увеличению положительнооценочных представлений о России и русских и улучшению межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: этнический/социальный стереотип, автостереотип, гетеростереотип, положительнооценочный, отрицательнооценочный, стереотипизация

ETHNIC SOCIAL HETEROSTEREOTYPES OF FOREIGNERS IN RELATION TO RUSSIA AND RUSSIANS (BY THE MATERIAL OF THE NEWSPAPER "MOSCOW NEWS")

L.Ya. Kozlova,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of
Foreign Languages,
Military Space Academy. A.F. Mozhaisky

Annotation: The article deals with the stereotyping of ethnic consciousness. Some ethnic social hetero-stereotypes of foreigners in relation to Russia and Russians are revealed, which basically do not correspond to reality, and form prejudices and hostility in them. Bringing these stereotypical ideas to the real state of affairs will help increase positive perceptions about Russia and Russians and improve intercultural communication.

Keywords: ethnic/social stereotype, autostereotype, heterostereotype, positive, negative, stereotyping

В современном обществе происходит быстрое развитие межкультурной коммуникации в сферах культуры, политики, научной и деловой деятельности. В этой связи весьма актуальной является проблема повышения эффективности межкультурной коммуникации, то есть адекватного взаимопонимания участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам [1-9].

Представители разных национальностей и культур по-своему концептуализируют действительность. У каждого народа есть свои собственные представления об окружающем мире, о людях, о других народах и культурах.

В обществе складываются определенные этнические стереотипы как относительно самих себя, относительно поведения и традиций в пределах своего культурного пространства (автостереотипы), так и относительно представителей другого языкового и культурного пространства (гетеростереотипы). Явления социальной действительности становятся объектами оценки представителей определенного этноса.

Воспитание, образование, общественное мнение, средства массовой информации – вот те каналы, через которые человек усваивает общественные нормы и ценности, приобретает к элементам своей культуры и формирует представления о других этносах, то есть формирует стереотипы.

Стереотипизация считается универсальным психологическим процессом, который возникает в результате принципа экономии мыслительных действий. Стереотипизация познания приводит к двум различным последствиям:

1. К упрощению познания других людей. Вместо полного портретного сходства остается упрощенный подход, который, хотя и способствует точности восприятия другого человека, но заменяет его штампом. В этом случае стереотипизация не обязательно несет оценочную нагрузку.

2. К возникновению предубеждений. Если суждение строится на основе прошлого ограниченного негативного опыта, всякое новое восприятие представителя этой группы связано с неприязнью. Такие стереотипы могут нанести вред не только общению людей, но и взаимопониманию.

Впервые термин **«социальный стереотип»** использовал американский журналист и политолог У. Липпман в 1922 году в книге «Общественное мнение». Согласно Липпману, «стереотип» (греч stereos – твердый, typos – отпечаток) – это упорядоченный, схематичный, детерминированный культурой образ (или «картинка») мира в голове человека [8, с. 37].

В **психологии** социальные стереотипы представляют собой «стандартизированные, устойчивые, ценностно-окрашенные и эмоционально заряженные представления об окружающей действительности и других людях, которые формируются под влиянием определенных условий общественной жизни и деятельности или под воздействием других людей и которые распространяются посредством культуры и языка в конкретных социальных группах» [7, с. 133]. В психологическом словаре под редакцией В.В. Давыдовой социальный стереотип определяется как «схематизированный, упрощенный образ какого – либо явления социальной действительности, фиксирующий в себе лишь некоторые, иногда несущественные, его черты» [11, с. 357].

Социологи утверждают, что личность содержит в своем сознании определенный исторический комплекс навыков и стандартов социального поведения. Историки, в свою очередь, называют этот «комплекс» исторической памятью. Поэтому в **социологии, социальной философии, социальной психологии** это понятие принято определять как «социальный стереотип» или просто «стереотип» [5, с. 47].

Существует также несколько иной взгляд на понятие «стереотип». В **когнитивной лингвистике** и **этнолингвистике** термин «стереотип» относится к содержательной стороне языка и культуры, т.е. понимается как ментальный (мыслительный) стереотип, который коррелирует с картиной мира. Такое понимание стереотипа встречается в работах Е. Бартминского и его школы.

С другой стороны, **социальный стереотип** – это субъективно детерминированные представления предметов, разделяемые достаточно большим числом индивидов в пределах социальных общностей, в которых сосуществуют описательные и оценочные признаки.

Основными свойствами стереотипа являются:

- устойчивость (или существование одних и тех же стереотипов у разных поколений людей внутри одного этноса);
- избирательность восприятия информации;
- эмоциональная наполненность (эмоциональные аспекты стереотипов понимаются как ряд предпочтений, оценок и настроений) [1, с. 38-39];
- согласованность (социальными стереотипами можно считать, по мнению Тэшфела, «представления, разделяемые достаточно большим числом индивидов в пределах социальных общностей») [7-10].

Социальные стереотипы зачастую охватывают не существенные, а наиболее броские, яркие черты явления или события [7, с. 134]. Поэтому, несмотря на то, что стереотипы выполняют познавательную и мотивационную функции, они не внушают доверия. С познавательной точки

зрения, стереотип предстает с двоякой стороны – он дает информацию в легкой и удобной форме. Однако эта информация весьма далека от реальности и способна дезориентировать человека. С мотивационной точки зрения, стереотипы еще более ненадежны. Человек, основывающий свои решения на массовых представлениях, а не на фактах, серьезно рискует [7, с. 21].

Иными словами, стереотипы определяют наше отношение к членам других этносов, воздействуют на межличностное и групповое общение. Л. П. Крысин дает следующее определение: «**Этнический стереотип** – стандартное представление, имеющееся у большинства людей, составляющих тот или иной этнос; о людях, входящих в другой или свой этнос [5, с. 458].

В основе этнических стереотипов лежат предубеждения, сформировавшиеся на базе ограниченной информации об отдельных представителях какой – либо национальной группы [11, с. 357], то есть каждый этнический стереотип относится к определенной этнической группе и переносится на каждого члена этой группы, с которым усвоившие этот стереотип люди вступают в контакт.

Этнический стереотип состоит из трех компонентов: знания о данной нации (когнитивный компонент); нашего эмоционального отношения или эмоциональной оценки той или иной этнической группы (аффективный компонент); модели поведения в отношении представителей данной национальности (поведенческий компонент) [8, с. 43].

Этнические стереотипы принято разделять на автостереотипы и гетеростереотипы. **Автостереотипы** – это мнения, суждения, оценки представителей о своей этнической общности. Как правило, автостереотипы содержат комплекс положительных оценок о действительности или воображаемых специфических чертах собственной этнической группы. При формировании автостереотипов большую роль играют факты истории, широко известные представителям данной этнической группы. **Гетеростереотипы** представляют собой совокупность оценочных суждений о других народах. Они могут быть как положительными, так и отрицательными – в зависимости от исторического опыта взаимодействия данных народов. Обычно они скудны по содержанию и выражают лишь мнение о наиболее отчетливо проявляющихся чертах той нации, о которой идет речь, не претендуя на исчерпывающую ее характеристику [6, с. 138].

Необходимо сказать, что на оценочной шкале стереотип является основным элементом, на который опирается система абсолютных оценок. При любой оценке, количественной или качественной, частной или общей, в картине мира участников коммуникации существует шкала оценок и соответствующий стереотип. Сама по себе оценочная шкала представляет

весьма сложную структуру. На ней находится целый ряд признаков, которые могут двигаться по нарастающей/убывающей, причем часто независимо друг от друга. Это субъективный («эмотивный») аспект оценки; дескриптивные признаки самих объектов в их нарастании/убывании; оценка, ориентированная на эти признаки. Кроме того, шкала предполагает движение по аффективности, по интенсификации/деинтенсификации признаков, как субъективных, так и дескриптивных. Также на оценочной шкале есть зона положительного и отрицательного («хорошо/плохо»), между которыми расположена зона нейтрального или зона нормы. Как считает Е.М. Вольф, норма отражает признаковые характеристики стереотипа оцениваемого явления [2, с. 49].

В данной статье представлены результаты исследования интервью из рубрики «From The Streets» из газеты “Moscow News” и культурная информация из этой же газеты из рубрики «Mind The Gap».

Мы выявили несколько гетеростереотипов, которые сложились у иностранцев о России и русских до их приезда в Москву (американцы, англичане, итальянцы, греки).

1 стереотип: Россия – бедная страна (Adam Brown, USA). По телевидению американцам показывают бедные деревни, людей, обеспокоенных своими проблемами, сообщают о несправедливости российской милиции, коррупции в правительстве, российской мафии. Когда А. Браун приехал в Россию, то испытал культурный шок, увидев разительный контраст со сформированным стереотипом – Red Square looks stunning. Manezh square is perfect for a summer walk. Young people look as if they’ve just been participating in a fashion show. Now can you explain this?

2 стереотип: Русские люди никогда не разговаривают и не улыбаются – Russian people never talk or smile (Hugh Abbot, England). Прожив пять лет в Москве Хью Эббот обнаружил, что это действительно так. Американка Ким Бэлэшэк тоже отмечает, что «people on the streets don’t reveal emotions on their faces». Итальянец Matteo Guacelli признаётся, что в Москве ему недостаёт солнца и улыбок. Таким образом, данный стереотип оказался в нашем исследовании первым видом стереотипа, который не искажает сущность явления.

3 стереотип: Все русские люди пьют водку – All Russian people drink vodka.

Немец М. Берндт, приехав в Москву, с удивлением обнаружил, что многие иностранные студенты, обучающиеся в Москве, пьют намного больше водки, чем русские. И, наоборот, многие русские совсем не пьют водку.

4 стереотип: Русские женщины огромные – Russian women are huge.

Англичанка Бриджит Вудхаус (53 года), будучи спортсменкой, всегда смотрела Олимпийские игры и у неё сложился стереотип, что все русские женщины – огромные, такие, каких она видела по телевидению с детства. На деле оказалось, что у большинства русских женщин красивая фигура и они, в большинстве своём не похожи на тех, что она видела по телевидению.

Далее остановимся на тех представлениях, которые сложились у иностранцев во время их пребывания в России (Москве) и о тех несоответствиях культуры, нравственных и других норм, которые различаются с их мировосприятием. Все эти представления можно разделить на положительнооценочные и отрицательнооценочные.

Отрицательнооценочные представления иностранцев о России и русских. Из культурных несоответствий стереотипам иностранцев были обнаружены следующие:

1. Иоганн Гендерсон (Мюнхен, Германия) был поражен тем фактом, что на работе его сослуживцы слишком часто и долго пьют чай и долго курят. It appears that in Russia people get paid for the time they spend at the work but not for the result.

2. Нина Кейн (Лондон, Великобритания) считает, что русская минута длится час или даже вечность. В этой ситуации она советует не злиться и не нервничать, а просто расслабиться – здесь никто никуда не торопится.

3. Кира Сакарелло (Мадрид, Испания) сделала для себя открытие, что русские – это люди с хаотичной ментальностью и очень хорошим имиджем. In Russia you can find pins on the first floor, needles on the last, and threads across the street.

4. Нина Кейн (Лондон, Великобритания): В Британии каждый человек одновременно делает только одно дело. В России люди, которые не являются патологически ленивыми, работают над несколькими проектами сразу. Причиной этого Н. Кейн считает проблему с организованностью. Кроме того, в Москве все всегда во всем опаздывают, что не является нормой для западного европейца.

5. Патрик Барр (Нью-Йорк, США) недоволен обслуживанием и вежливостью в Москве. Moscow stands out as the worst as far as service and courtesy.

6. Инга Лорен (Лондон, Великобритания) удивлена бесцеремонностью русских. В ее представлении англичане являются самыми вежливыми в мире, в то время как русские находятся на противоположном полюсе.

Положительнооценочные представления иностранцев о России и русских:

Стефен Лапирауз (Калифорния) отмечает открытость души русского человека.

Эми Сьюард (журналистка из Пенсильвании) обнаружила в России совершенно новый активный подход к болезни. В США, по обыкновению, при болезни применяют только таблетки. В России её отправили в горячую баню, потом повязали шарф на шею, и она полоскала горло приготовленным травяным настоем. Это ещё не всё – затем несколько зубчиков чеснока, тарелка каши, и чашка ароматного чая с сахаром, перед сном – ложка мёда.

Боб Харви (США) отмечает, что никогда раньше ему не приходилось встречать таких добрых людей, как в России. Кроме того, он был поражён разносторонними интересами русских людей, их образованностью и глубокими познаниями в разных областях: «how versatile Russian people are... one or two higher educations, they are keen on some other subject, just for their own pleasure, yet they go deeply into it».

Кира Сакарелло (Мадрид, Испания) считает, что русские – это люди с очень хорошим имиджем. In New-York, people love trashy and funky clothing. In Russia it is impossible. People are so concerned about the way they look, everyone wants to look right and glam.

Многие респонденты различных национальностей сходятся во мнении, что московское метро чрезвычайно чистое, красивое, работает эффективно, поезда ходят пунктуально. (The metro is extremely efficient, punctual and clean). Роберт Бридж, журналист, замечает, что русские люди не ценят этого. В Нью – Йорке, для сравнения, между поездами может быть разрыв в 15-20 минут.

Любого европейца в России поражают огромные расстояния. Джеки Рэммош из Ирландии считает, что для среднего европейца достаточно двух часов, чтобы добраться до ближайшей страны-соседа, 7 часов хватит, чтобы вдоль и поперёк изъездить свою собственную страну. Когда же европейцы приезжают в Россию, то гигантизм страны их потрясает: I believe the biggest cultural gap for Europeans is to realize the scale of Russian territory not on the map, but as it in reality. And when one comes to Russia... that's an impression.

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что выявленные этнические социальные гетеростереотипы иностранцев в отношении России и русских, в основном, не соответствуют реальности, и, соответственно формируют у них предубеждения и неприязнь. Приведение этих стереотипных представлений к реальному состоянию дел будет способствовать увеличению положительнооценочных представлений о России и русских и улучшению межкультурной коммуникации.

Список литературы

- [1] Агеев В.С. Механизмы социального восприятия. / В.С. Агеев. // Псих. журн. – 1989. № 2. 36-42 с.
- [2] Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки / Е.М. Вольф. – М.: Наука, 1985. 228 с.
- [3] Ерофеев Н.А. Туманный Альбион. / Н.А. Ерофеев. – М.: Наука, 1982. 7 с.
- [4] Зяткова Л.Я. Этнические стереотипы: их сущность, свойства, роль в межкультурной коммуникации. / Л.Я. Зяткова. // Известия института права, экономики и управления: научный сборник.– Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2012. Вып.3. 341-348 с.
- [5] Ковалев В.В. Типология социальных стереотипов: перспективы исследования проблемы. / В.В. Ковалев. // Педагогическая наука и образование в России и за рубежом: региональные, глобальные и информационные аспекты: электрон. журн. – 2005. Вып. 1. Раздел 2. Социология образования и культуры. 47-51 с.
- [6] Крысин Л.П. Этностереотипы в современном языковом сознании: к постановке проблемы. / Л.П. Крысин. // Философские и лингвокультурологические проблемы толерантности. – Екатеринбург, 2003. 458-463 с.
- [7] Крысько В.Г. Этническая психология: учеб. пособие для вузов. / В.Г. Крысько. // 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2004. 320 с.
- [8] Липпман У. Общественное мнение. / У. Липпман. – М.: Ин-т фонда «Общественное мнение», 2004. 93 с.
- [9] Мирошниченко Д.В. Национальные стереотипы в современном российском обществе. / Д.В. Мирошниченко. // Ломоносовские чтения, 2003. – М., 2003. Т. 1. Секция методологии социологических исследований. Аспиранты. 42-45 с.
- [10] Павловская А.В. Россия и Америка. Проблемы общения культур. / А.В. Павловская. – М.: Просвещение, 1998. 94-104 с.
- [11] Психологический словарь. / под. ред. В.В. Давыдова [и др.]; Акад. пед. наук СССР, науч. – исслед. ин-т общей и пед. психологии. – М.: Педагогика, 1983. 448 с. с ил.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ageev V.S. Mechanisms of social perception. / V.S. Ageev. // Psycho. magazine - 1989. No. 2. 36-42 p.
- [2] Wolf E.M. Functional semantics of evaluation / E.M. Wolf. – M.: Nauka, 1985. 228 p.

- [3] Erofeev N.A. Foggy Albion. / ON THE. Erofeev. – М.: Nauka, 1982. 7 p.
- [4] Zyatкова L.Ya. Ethnic stereotypes: their essence, properties, role in intercultural communication. / L.Ya. Zyatкова. // Proceedings of the Institute of Law, Economics and Management: scientific collection. - Tyumen: Publishing House of the Tyumen State University, 2012. Issue 3. 341-348 p.
- [5] Kovalev V.V. Typology of social stereotypes: prospects for the study of the problem. / V.V. Kovalev. // Pedagogical science and education in Russia and abroad: regional, global and informational aspects: electron. magazine – 2005. Issue. 1. Section 2. Sociology of education and culture. 47-51 p.
- [6] Krysin L.P. Ethno-stereotypes in modern linguistic consciousness: to the formulation of the problem. / L.P. Krysin. // Philosophical and linguoculturological problems of tolerance. - Ekaterinburg, 2003. 458-463 p.
- [7] Krysko V.G. Ethnic psychology: textbook. allowance for universities. / V.G. Krysko. // 2nd ed., erased. – М.: Academy, 2004. 320 p.
- [8] Lippman U. Public opinion. / W. Lippman. - М.: Institute of the fund "Public Opinion", 2004. 93 p.
- [9] Miroshnichenko D.V. National stereotypes in modern Russian society. / D.V. Miroshnichenko. // Lomonosov Readings, 2003. - М., 2003. Т. 1. Section of Methodology of Sociological Research. PhD students. 42-45 s.
- [10] Pavlovskaya A.V. Russia and America. Problems of communication of cultures. / A.V. Pavlovskaya. - М.: Education, 1998. 94-104 p.
- [11] Psychological Dictionary. / under. ed. V.V. Davydova [and others]; Acad. ped. sciences of the USSR, scientific. - research. in-t general and ped. psychology. – М.: Pedagogy, 1983. 448 p. from ill.

© Л.Я. Козлова, 2022

Поступила в редакцию 25.12.2021

Принята к публикации 05.01.2022

Для цитирования:

Козлова Л.Я. Этнические социальные гетеростереотипы иностранцев в отношении России и русских (на материале газеты «Moscow News») // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-1(15). С. 85-93. URL: <https://ip-journal.ru/>